

Três casas de pedra por Eduardo Sacriste

Maria Ana Ferré

PROPAR - Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura – UFRGS- Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

anita_ferre@hotmail.com

Resumo:

O propósito do presente trabalho consiste na revisão de três projetos de casas rurais construídas, entre os anos de 1956 e 1975, pelo arquiteto argentino Eduardo Sacriste, na província de Tucumán, ao noroeste da Argentina. Alinhando-se aos objetivos estabelecidos pelo IV DOCOMOMO Sul, as três casas selecionadas possuem em comum o uso da pedra natural como material principal.

Seguindo uma ordem cronológica, a primeira obra a ser analisada será a casa Torres Posse (1956/1958), seguida da casa Garcia Bernasconi (1964/1966) e a casa Ahualli (1974/1975).

Até o presente momento, o material publicado acerca destas construções, além de pouco difundido no exterior, é escasso e disperso mesmo no país de origem. Pretende-se com este trabalho ampliar e organizar os estudos preexistentes, na tentativa de contribuir com uma apresentação gráfica que permita um melhor estudo analítico e comparativo destas casas.

Palavras chave:

Arquitetura moderna – América Latina – Pedra

Abstract:

The purpose of this paper is to review three projects of rural houses built between the years 1956 and 1975, by the Argentine architect Eduardo Sacriste, in Tucumán province, in northwestern Argentina. Aligning the goals set by DOCOMOMO IV Sul, the three selected houses have in common the use of natural stone as the main material.

Following a chronological order, the first work to be analyzed will be the house Torres Posse (1956/1958), followed by the house Garcia Bernasconi (1964/1966) and the house Ahualli (1974/1975).

Until these days, the published material on these constructs, besides being few disseminated, is scarce and dispersed even in the country of origin. The aim of this work was to expand and organize the existing studies in an attempt to contribute with a graphical presentation that allows a better analytical and comparative study of these houses.

Key words:

Modern architecture – Latin America – Stone

Três casas de pedra por Eduardo Sacriste.

Introdução:

Eduardo Sacriste (1905/1999) nasceu na província de Buenos Aires, Argentina. No ano de 1931 formou-se como arquiteto na Universidade Nacional de Buenos Aires, completando seus estudos (em 1942) nos Estados Unidos como bolsista da Comissão Nacional de Cultura¹.

A partir de 1944, radica-se na província de Tucumán, ao noroeste da Argentina, aonde, dois anos depois, realiza uma importante tarefa no âmbito do ensino: associado a um grupo de destacados arquitetos, entre eles Jorge Vivanco, Horácio Caminos, Eduardo Catalano, José Alberto Le Pera, Hilario Zalba, funda o Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU) da Universidade Nacional de Tucumán.

Exercendo nessa localidade a dupla atividade de mestre e arquiteto, é nesta província onde se encontra a maior parte de suas obras. Suas construções abarcam uma abrangente temática, que inclui desde projetos urbanísticos, hospitais, escolas, bancos, prédios de moradias, até casas unifamiliares. Este último tema foi o mais desenvolvido em sua vida profissional e, pode-se dizer, é o que melhor representa sua arquitetura, existindo uma ampla variedade de projetos de casas, tanto urbanas quanto rurais, por ele desenvolvidos.

Uma de suas obras mais destacadas, embora não finalizada, é o projeto realizado em conjunto com os membros do IAU para a Cidade Universitária de Tucumán, entre os anos de 1946 e 1955. Pode-se considerar este, certamente, um episódio clave para o desenvolvimento do urbanismo e arquitetura moderna na Argentina, atribuindo-lhe a historiografia um papel de grande importância no cenário internacional².

Como teórico, o arquiteto escreveu e publicou os seguintes livros: *“Usonia, aspectos de la obra de Wright”* (1960), *“Charlas a Principiantes”* (1961), *“Huella de Edificios”* (1962), *“Que es la casa?”* (1968), *“Viviendas com Bóvedas”* (1977), *“Casas y Templos”* (1990), e *“Charlas a Docentes”* (1992). Para o presente trabalho, destaca-se, entre estes, os dois livros dedicados especialmente ao tema “casas” (1968 e 1990), além dos estudos, por ele realizados, publicados na revista Summa, número 98 (1976), e *Colección Summarios*, número 19 (1978), estes últimos já mais específicos acerca da casa rural e popular.

Alinhando-se aos objetivos estabelecidos pelo IV DOCOMOMO Sul, selecionamos para este trabalho três casas rurais construídas por Sacriste entre os anos 1956 e 1975³, as casas Torres Posse, Garcia Bernasconi e Ahualli. Estes projetos encontram-se publicados, especialmente, na revista Summa nº 1 (Bs As, 1963) e Summa nº 220 (Bs As, 1985).

¹ Manuel Net, “El Maestro, Eduardo Sacriste”, FADU, UBA, 1994.

² Maria Ana Ferré, “A cidade universitária de Tucumán (1946 – 1955)”, XII SHCU, Outubro, 2012.

³ Este trabalho é parte dos estudos desenvolvidos para a Dissertação de Mestrado realizada no PROPARG sob orientação da Prof. Cláudia Piantá Costa Cabral, com o apoio de CAPES.

Os três projetos foram eleitos por apresentarem características comuns, sendo a mais relevante o uso da pedra como material técnico-estruturante. Nas construções analisadas a pedra adquire um papel fundamental também no sentido estético e formal, uma vez que os fatores condicionantes do seu uso encontram-se estreitamente ligados às características do entorno, consubstanciando-se assim material (construção) com meio natural e com o homem que habita esse meio.

Segundo Sacriste: *A casa se oferece, assim, como um espaço confortável para o homem, que responde ao estilo de vida de seus habitantes e às características climáticas da paisagem onde quer que se encontre*⁴.

Interessa, também, no desenvolvimento do presente estudo analisar os critérios a partir dos quais o arquiteto buscou resolver, com uso da pedra, os problemas de cada uma das habitações ante as condições específicas do local e da época. Por fim, importante perquirir-se acerca das relações estabelecidas entre as três casas escolhidas, demonstrando a confluência entre o tipo de configuração arquitetônica adotado e o discurso e prática (recursos e técnicas construtivas) desenvolvidos no período.

Todas as obras selecionadas foram construídas na Província de Tucumán. Localizada ao noroeste da Argentina, limita-se com as províncias de Salta, ao norte, Santiago del Estero, ao leste, e Catamarca, sudoeste. A província tem uma topografia definida por dois tipos de terreno bem diferentes, a planície e a montanha, apresentando variedades climáticas entre ambas as zonas.

A Cidade de San Miguel de Tucumán, a capital da província homônima, é a cidade de maior importância na região do noroeste da Argentina e o quinto maior centro urbano do país. Ocupa uma zona de planície no centro e leste da província. A 30 km da cidade capital, e a 1200 m s.n. m, localiza-se o “Cerro San Javier”, parte do conjunto de serras do nordeste, e separado da cidade pelo Rio Salí. Neste cerro, foram construídas, muito próximas entre si, as casas Garcia Bernasconi e Ahualli.

Um setor montanhoso estende-se de norte a sul da província, caracterizado pela presença de extensos vales de altitude, com grandes riquezas tanto arqueológicas de culturas aborígenes, quanto coloniais dos assentamentos jesuítas. Entre eles encontra-se “Tafi del Valle”, a 120 km da Cidade de San Miguel de Tucumán e a 2000 m s.n. m, onde está localizada a casa Torres Posse.

Nessas zonas de montanha, embora o sol seja forte, o calor resulta atenuado pela altitude, sendo o clima mais seco do que na cidade, e os invernos mais frios e com nevadas. Os materiais predominantes são o barro (adobe) e a pedra, esta última é ainda mais abundante nos vales mais elevados⁵.

⁴ Eduardo Sacriste, “Qué es las casa”, Editorial Columbia, 1968, p. 20.

⁵ Summa n° 1, Ediciones Summa, 1963.

Fig. 01 – 02: Mapa da Argentina e da Província de Tucumán.

Fig. 04: Vista da cidade de S M de Tucumán em 1960. Fonte: revista summa nº 1, 1963, p. 28.

Fig. 02: Localização do Cerro San Javier com relação à Capital de Tucumán. Fonte: <https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-PT&tab=w>

Fig. 03: Localização de Tafí del Valle com relação à Capital de Tucumán. Fonte: <https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-PT&tab=w>

Fig. 04: Paisagem de Tafí del Valle. Fonte: acervo da autora.

A casa Torres Posse (1956 / 1958):

Fig. 05: Vista da frente sul. Fonte: acervo da autora

Fig. 06: Vista aérea da localização da casa no terreno. Fonte:

<https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-PT&tab=wI>

Fig. 07, 08, 09, 10: Vistas exteriores. Fonte: acervo da autora.

Fig. 11: Vista do frente norte: Fonte: arq. Olga Paterlini

Fig. 12- 13: Vistas frente sul e norte. Fonte: summa n° 1, 1963, p.36-37.

Fig. 14: Planos redesenados pela autora.

Fig. 15: Planos publicados. Fonte: summa nº 1, 1963, p. 43- 44.

Este projeto é uma das obras mais publicadas e reconhecidas dentro da bibliografia arquitetônica argentina, correspondendo à residência de férias da família Torres Posse. O programa para esta casa pedia, principalmente, “economia e doze camas”⁶.

Está localizada em Tafi del Valle, aonde se encontram restos de povoados indígenas pré-colombianos, que conformam terraços em forma circular, cercados por pedras de até 12 m de diâmetro. O terreno para a implantação da casa é extenso, com uma superfície irregular e marcados desníveis originados pela presença dos terraços indígenas antes mencionados. A partir daí a estratégia geral do projeto foi aproveitar esses terraços desenvolvendo-se, assim, nos diferentes níveis naturais do terreno, cobrindo uma superfície total de 220 m².

O corpo da casa resulta em um volume compacto de linhas retas, formado a partir de dois retângulos, cada um em diferentes níveis, seguindo as cotas naturais do terreno. O maior deles foi disposto no nível inferior, orientado no sentido sul - norte e o menor localizado em um dos terraços, ligeiramente virado para oeste, gerando, assim, um ângulo de 150°. Este recurso foi utilizado, segundo Sacriste, para conseguir as melhores orientações e, ao mesmo tempo, se adaptar à forma natural do terreno aproveitando os terraços existentes.

Com relação aos materiais, Sacriste manifesta: “Nos vales, ela [a pedra] é conveniente. Tem pedra do canteiro e a pedra do rio (a chamada pedra bola). Esta última é a mais usada por ser consideravelmente mais econômica e requerer para seu uso pouca mão de obra”⁷.

A pedra é o elemento fundamental na materialização desse projeto. Realizaram-se as paredes estruturais usando pedra bola partida, disponível no lugar, de 30 cm de espessura, sendo construídas por meio de um sistema de *encofrado* (apoio em tábuas de madeira no lado interior, sendo as pedras colocadas a partir do lado exterior com a parte lisa, talhada, voltada para dentro). O resultado é um exterior mais rústico, com o relevo natural das pedras, e um interior mais plano. Os tabiques divisórios internos, sem função estrutural e de pouca espessura, foram construídos com tijolo cerâmico.

Para a cobertura da casa foi usada uma laje plana de concreto armado, “porque hoje é a cobertura mais econômica”⁸, com uma pendente mínima de 5 cm. Sobre a mesma, se dispôs uma capa de terra e por último grama. Para Sacriste esse tipo de cobertura trabalha como um elemento isolante e integrador com o entorno: “vista desde o alto do vale a casa se confunde com o terreno...”⁹. A laje se estende 90 cm para as frentes norte e sul da casa, formando um beiral que finda em uma larga sanefa de concreto que, pintada de branco, contrasta com a pedra aparente das paredes, marcando a horizontalidade do conjunto e, ao mesmo tempo, logrando-lhe unidade.

⁶ Summa n° 1, Ediciones Summa, 1963, 38.

⁷ Ibidem, p. 32.

⁸ Ibidem, p. 33.

⁹ Ibidem, p. 38

Após andar pela estrada que contorna a frente sul do terreno, encontra-se um portão de madeira a partir do qual se abre um caminho de pedras que leva até a garagem, um espaço de pé direito duplo totalmente aberto nos lados norte e sul, que remata o lado oeste da casa. Uma porta de madeira comunica a garagem com o interior da casa, onde um corredor, que se estende no sentido Leste-Oeste, gera um eixo linear de circulação que vincula os ambientes. O corredor comunica-se com o norte/externo através de uma série de janelas com carpintaria em madeira.

A sala de estar corresponde ao primeiro ambiente que se abre desde o corredor. Sem paredes divisórias, eles ficam integrados, resultando em um único amplo espaço e um dos mais interessantes da casa. Aqui, o aconchego que brindam a pedra das paredes e a madeira das carpintarias fica realçado com o canto do fogo, gerado por uma lareira construída também em pedra sobre a parede sul. Merece destaque uma grande pedra natural do terreno, encostada sobre a parede oeste, que o arquiteto aproveitou como sofá.

Fig. 16, 17, 18: Vistas interiores: salas de estar e jantar, e corredor. Fonte: arq. Olga Paterlini.

Fig. 19: Vista interior desde a sala de jantar. Fonte: summa n° 1, 1963, p.39.

Fig. 19: Vista interior da sala de estar. Fonte: summa n° 220, 1985, p.40.

Contíguo à sala, está o quarto principal, interligado com o único banheiro do nível inferior. Em cima desta ala encontram-se os outros quartos, dispostos “em forma de vagão de trem”¹⁰ que finda em um banheiro tripartido. Uma parede com 1.78m de altura, aonde se dispuseram os roupeiros, fica aberta para o corredor do andar inferior com pé direito duplo. A ideia do arquiteto, com esse gesto, é de conformar assim um único ambiente¹¹. A altura dos demais espaços da casa chega até 2.20m.

O corredor culmina em uma escada com degraus de pedra que ascendem 1.60 m comunicando-se com o seguinte setor da casa. Pode-se nele ingressar desde o exterior, após subir uma escada de pedra na frente sul, chegando a um pequeno hall que leva à sala de jantar. Esta se comunica com uma ampla cozinha com copa e, por fim, com a *galeria* (varanda), elemento que serve de remate do lado leste exterior do conjunto.

A *galeria* ocupa uma área importante em relação aos outros espaços da casa. Considerando seu uso durante todo o ano, encontra-se aberta totalmente na direção norte e, no mesmo nível do terreno, se une diretamente com o amplo jardim que se estende para essa direção. A parede sul tinha de proteger o espaço dos ventos, mas os belos visuais que se tem nessa direção gerou o ímpeto de abrir um amplo vão que emoldura as vistas dos cerros, fechado com um vidro fixo, para

¹⁰ Summa n° 1, Ediciones Summa, 1963, p.38.

¹¹ Idem

assim garantir a correta proteção térmica e eólica. Na parede lateral leste, igualmente realizou-se uma grande abertura, mas esta sem vidro, que emoldura e permite que se desfrute da paisagem.

Nos ambientes interiores, os pisos foram trabalhados com cerâmicas rústicas cor terra e nos exteriores, tanto na garagem quanto na galeria, foram resolvidos com o uso de lajotas de concreto.

Fig. 20 - 21: Vistas da galeria. Fonte: acervo da autora.

Referindo-se a este projeto, Sacriste declara que *“sem dúvidas, esta casa deve algo à casa Jacobs II de F. L. Wright”*¹². No seu livro *“Usonia, aspectos de la obra de Wright”*, o arquiteto analisa, entre outras obras, a casa Jacobs II e agrega que *“No meu parecer esta é uma das casas melhor logradas por Wright”*¹³. Dessa análise se desprende uma série de características salientadas pelo mesmo Sacriste, algumas das quais resultam comparáveis por sua similitude com aspectos da casa Torres Posse e que merecem ser aqui colocadas. Importa considerar, também, que a casa de Wright foi construída uma década antes do que a de Sacriste.

A primeira característica em comum resulta da relação da casa com o terreno, como afirma Sacriste na análise da casa Jacobs II, *“ela está como enterrada, abraçando o terreno dando a sensação de se afundar”*¹⁴. Algo similar acontece na casa Torres Posse, estreitamente ligada ao terreno aonde implantada e subordinada a suas formas.

A pedra proveniente do sitio (Wisconsin, no caso da casa de Wright), em ambos os casos é usada como material estrutural predominante e que, ao mesmo tempo, configura o projeto. No interior, a pedra ao natural realça o sentido de *“caverna”*¹⁵ e aconchego.

¹² Summa n° 1, Ediciones Summa, 1963, 38.

¹³ Eduardo Sacriste, *“Usonia, aspectos de la obra de Wright”*, Ediciones Infinito, 1960, 60.

¹⁴ Idem, p. 59.

¹⁵ Idem, p. 45.

O sentido de unidade se dá nos dois casos, principalmente, pela simplicidade em que se baseiam os planos, também pelo uso de não mais de três materiais (pedra e madeira principalmente) e poucos recursos projectuais que, vinculados entre si, logram harmonia ao conjunto. Na busca de unidade também entra o gesto de integração entre os espaços interiores, em ambas as casas a disposição dos quartos no nível superior, a modo de varanda, se integram e participam da sala de estar inferior. Dentro do único volume simples que conforma ambos os projetos o acesso não se destaca, mas é preciso percorrer a casa para descobrir, entre todas as aberturas, qual delas corresponde à porta de ingresso.

Fig. 22: Planos da casa Jacobs II. Fonte: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Herbert_Jacobs_2

Fig. 23: Vista exterior da casa Jacobs II. Fonte: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Herbert_Jacobs_2

Pode-se encontrar ainda características, pontos ou ideias em comum com a obra de Wright no projeto que Sacriste desenvolveu, quase dez anos depois da casa Torres Posse, para a família Garcia Bernasconi em San Javier. E também, posteriormente, no projeto para a casa Ahualli, apresentados a seguir.

A casa Garcia Bernasconi (1964 / 1966):

Fig.24: Vista do frente norte. Fonte: acervo da autora

Fig.25: Vista aérea da localização da casa no terreno. Fonte:

<https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-PT&tab=wI>

Fig. 25: Imagem exterior. Fonte: summa n° 180, 1982, p. 22.

Fig. 27: Vistas da casa. Fonte: summa n° 98, 1976, p. 21.

Fig. 28 -29: Vistas exteriores. Fonte: acervo da autora.

Fig. 30: Planos redenhados pela autora.

Fig. 31: Planos publicados. Fonte: summa, nº 98, 1976, p. 20.

Esta casa de fim de semana foi projetada para o casal Garcia Bernasconi, sendo localizada no cume do Cerro San Javier, em um extenso terreno de aproximadamente 73m de frente x 117m de comprimento, em marcados desníveis.

O plano adotado pode-se definir como um único volume simples de forma curvilínea (1/6 de círculo) o qual, acompanhando as cotas do terreno, se desenvolve em uma planta ocupando uma superfície coberta total de 120 m². A forma curva escolhida, além de ter sido pensada para seguir as cotas naturais do terreno, também foi considerada pelo arquiteto Sacriste por ser esta melhor para se adequar à paisagem circundante de serras onduladas ¹⁶.

A casa se encontra orientada nos seus lados maiores em direção norte-sul. A parede norte corresponde à fachada principal, que aloja a maioria das aberturas com carpintarias em madeira.

¹⁶ Summa 220, Ediciones Summa, 1985, 42.

A fachada sul está fechada quase em sua totalidade para assim proteger o interior dos ventos fortes provenientes dessa direção.

Fig. 32: Vista da frente sul da casa. Fonte: acervo da autora.

Fig. 33: Vista da frente sul da casa. Fonte: acervo da autora.

Sacriste recorre ao uso da pedra própria do lugar para resolver a obra, utilizada como material construtivo preponderante, ao mesmo tempo em que outorga qualidades plásticas e expressivas ao projeto, sem perder a ideia de simplicidade. As paredes estruturais exteriores são de pedra bola de 30 cm de espessura, que fica aparente e com terminação rústica tanto no exterior quanto no interior da casa. Os tabiques divisórios interiores são de tijolo com reboco rústico e terminação em pintura branca.

A cobertura da casa, uma laje plana, foi desenvolvida por meio de uma estrutura de lajes e vigas de concreto pré-moldadas apoiadas nas paredes estruturais de pedra. Usou-se o mesmo recurso que na casa Torres Posse, cobrindo-se a laje com uma capa de terra e grama. A cobertura se estende 80 cm para a frente norte da casa, formando um beiral que remata em uma sanefa, desta forma, aqui também, a horizontalidade e unidade do conjunto ficam ressaltadas.

Fig. 34: Imagem desde a cobertura com grama. Fonte: acervo da autora.

Fig. 35: Imagem exterior. Fonte: acervo da autora.

A *galeria* é o elemento básico da composição ¹⁷, inserta no volume curvo, dividindo-o em duas partes, uma correspondente ao setor próprio da casa (o volume maior para o oeste) e a outra parte (no lado leste) a área para o pessoal de serviço.

Entendido como o elemento central do projeto, não no sentido geométrico mais sim na sua concepção, a galeria também funciona como o hall de ingresso à casa. Possui forma trapezoidal, com 5 m de comprimento no seu lado maior, totalmente aberta ao norte com vistas ao amplo jardim, para onde se estende através do uso da pedra que avança no piso.

Nos lados leste e oeste a *galeria* esta fechada pelos volumes correspondentes à casa e os serviços. No lado sul se dispôs uma churrasqueira, também construída em pedra bola, com incrustações de pedras oriundas da cultura indígena de *La Candelária*, nas serras das províncias de Tucumán e Salta ¹⁸. A churrasqueira fecha parcialmente o espaço, já que se encontra descolada das laterais, em um dos seus lados, por degraus que levam para o jardim posterior, e no outro, por uma raia aberta do piso ao teto. Para controlar a circulação de ar e assim proteger ao ambiente dos ventos do sul, a raia foi fechada com vidro e na passagem ao jardim posterior se dispôs um painel de madeira de correr. Assim, a *galeria* acabou sendo o espaço mais aproveitável da casa em qualquer época do ano ¹⁹.

Fig. 35: Vista da *galeria*. Fonte: acervo da autora.

¹⁷ Ver Summa 98, Ediciones Summa, 1976.

¹⁸ As casas construídas nesta cultura se caracterizavam por ter planta de forma circular.

¹⁹ Summa 220, Ediciones Summa, 1985, 43.

Fig. 36: Detalhe das pedras indígenas. Fonte: acervo da autora.

Chega-se à casa desde uma pequena rua de terra, lateral ao terreno, cujas árvores deixam-na quase totalmente escondida. Após cruzar o portão de madeira, é preciso andar pelo jardim seguindo um longo caminho para carros que, na medida em que se avança, vai deixando aparecer a casa entre as árvores. A partir daí, uma série de pedras, dispostas irregularmente sobre o terreno, abre um novo caminho, esse para pedestres, pelo qual se chega, no lado posterior (fachada sul), à *galeria* e, desde aí, à casa.

Fig. 37- 38: Imagens do ingresso à casa pela frente sul. Fonte: acervo da autora.

Fig. 39 - 40: Vista interior da sala de estar. Fonte: acervo da autora.

O primeiro espaço, após o ingresso pela *galeria*, corresponde à sala de jantar, integrado a uma pequena cozinha formada simplesmente por uma mesada granítica. Uma serie de degraus ascendem 40 cm e dividem esse espaço com a sala de estar, a partir da qual se abre um pequeno hall distribuidor que vincula o estar e banheiro com os dois quartos. No quarto principal, de proporções muito mais generosas do que o segundo, projetou-se uma porta de ingresso independente desde o lado oeste da casa. Em todos os espaços interiores o piso foi resolvido, como na casa anterior, com cerâmicos rústicos cor terra.

Só um pequeno elemento se desprende da forma curva pura que conforma a planta, também construído em pedra, correspondente a um depósito semienterrado, o que ajuda a que passe quase despercebido no contexto do conjunto.

No lado leste da *galeria* se encontra o volume menor, que corresponde ao setor de serviços, onde se dispôs um quarto, uma lavanderia e um banheiro. O setor tem um acesso independente desde o leste do conjunto, sendo que aqui também, como na *galeria*, as pedras da parede se estendem no piso em direção ao jardim lateral.

A casa Ahualli (1974 / 1975):

Fig.41: Vista exterior da frente norte. Fonte: acervo da autora.

Fig.42: Vista aérea da localização da casa no terreno. Fonte:

<https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-PT&tab=wI>

Fig. 43, 44, 45: Vistas exteriores. Fonte: acervo da autora.

Referencias:

1. Galeria
2. Sala de jantar
3. Cozinha
4. Sala de estar
5. Quarto
6. Banheiro
7. Deposito

CORTE A-A

PLANTA TERREO

FACHADA NORTE

Fig. 46: Planos redenhados pela autora.

Fig. 47: Planos publicados. Fonte: summa n° 220, 1985, p. 49.

Uma década após a construção da casa Garcia Bernasconi, Sacriste volta à serra de San Javier para aí construir uma segunda casa, neste caso a residência de fim de semana para o doutor Ahualli, para quem, um ano antes, tinha projetado e construído a residência permanente na cidade de San Miguel de Tucumán.

Segundo o doutor Ahualli ²⁰, foi Sacriste quem escolheu o lugar para a localização da casa, um extenso e íngreme terreno com cotas que descendem para a direção norte, apresenta forma irregular e se encontra cercado por frondosas árvores.

O plano aqui adotado se baseou na necessidade de resolver o problema da pouca resistência do terreno, muito pedregoso e íngreme, fortemente sujeito à erosão. Para isso a estratégia empregada foi a de construir paredes estruturais com a pedra do lugar, “aproveitando que se estava construindo uma nova estrada nas serras” ²¹, com 40 cm de espessura, dispostas no sentido perpendicular às cotas de desnível, de modo a impedir que as forças próprias do terreno movessem suas fundações. Segundo Sacriste:

“A forma do terreno determinará, em parte, as linhas gerais que terá a distribuição da casa” ²².

O resultado é simples, um único corpo que está composto por cinco paredes de pedra aparente como lâminas que, ao mesmo tempo em que servem de elementos estruturais, vão facetando o volume, ajudando a configurar espacialmente a planta. Essas lâminas estão dispostas delimitando quatro diferentes setores, a partir dos quais se desenvolvem os ambientes da casa. Para as divisões interiores usaram-se tabiques de tijolo cerâmico oco com reboco rústico.

Desenvolvido em dois níveis, o projeto resulta um partido de tipo planta livre, aonde o piso inferior conforma uma espécie de “base porosa” ²³, sendo que é no nível superior aonde se alocam os locais próprios da casa. Esse recurso ajudou tanto para salvar o marcado desnível do terreno quanto para elevar a casa e assim captar os melhores visuais do entorno.

A cobertura foi construída em chapa de zinco, formando uma água com inclinação para o norte e apoiada sobre vigas feitas com troncos de palmeira, que ficam aparentes. O forro foi feito com caniço.

²⁰ Entrevista realizada pela autora, Tucumán, setembro de 2012.

²¹ Idem

²² Eduardo Sacriste, “Casas y Templos”, serie Ediciones Previas n° 13,1990, 44.

²³ Carlos Eduardo Dias Comas, “Precisões brasileiras, sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia, 1936-45”, Tese de doutorado, 2001, cap. 5, 198.

Fig. 48: Vista exterior do nível inferior. Fonte: acervo da autora.

Fig. 49: vista exterior da escada de ingresso. Fonte: acervo da autora.

Para acessar à casa deve-se percorrer um caminho de terra que contorna o terreno desde o norte até a parte posterior do mesmo, no lado sul. Um portão de grade comunica o cominho com uma escada feita de pedras, a qual leva para a porta de ingresso localizada no nível superior que, como o resto das carpintarias da casa, é de madeira.

A partir daí se ingressa a uma ampla *galeria* totalmente aberta para o norte. Nessa direção ela se estende sobre o nível inferior com uma sacada que funciona como um mirante para o extenso jardim. Um nicho feito na parede leste funciona tanto como lareira (nas épocas frias) quanto como churrasqueira e um vão aberto a seu lado emoldura as vistas das serras circundantes, deixando a mostra o extenso terreno.

A *galeria*, como se viu nas casas anteriores, é um elemento sempre destacado nos projetos de Sacriste. Neste exemplo ela também cumpre um papel fundamental, reinterpretada como hall de recepção e sala de estar semiaberta, tanto sua correta orientação quanto suas generosas proporções deram-lhe a possibilidade de ser aproveitada em qualquer época do ano.

Desde esse espaço, uma porta leva a sala de jantar, já no interior da casa, seguida da sala de estar, apresentando ambas as salas aberturas para o norte com vistas ao jardim e às serras. No lado sul dispuseram-se a cozinha e um dos quartos. No último setor, que forma uma das “lâminas” estruturais de pedra, se encontra um pequeno hall distribuidor que conecta a sala de estar e o quarto com o quarto principal, um pequeno lavabo, um banheiro e um terceiro quarto, menor do que os outros. Desde esse hall se abre uma segunda porta para o exterior, formando outro acesso à casa, porém independente e mais privativo do que o anterior.

Em todos os espaços interiores foi utilizado o mesmo tipo de cerâmico para o piso. Já na galeria, o piso cerâmico é de formato diferente e no exterior, tanto nas escadas quanto na área aberta do andar inferior, o piso é de pedra bruta.

No andar inferior, dois dos quatro setores que conformam a planta ficaram livres, um deles correspondendo à garagem e os outros dois, fechados, usados como áreas de depósito. Exteriormente estes últimos diferem na sua terminação, em um a pedra deixou-se aparente e no outro se rebocou e pintou de cor branca, ambos dão a sensação de serem dois pesados pilares sustentando todo o andar superior.

Nas fachadas observa-se claramente o recurso das “lâminas” transversais do projeto, já que as cinco paredes estruturais em pedra ficam aparentes e se destacam das paredes exteriores, perpendiculares a elas, com terminação em reboco rústico e pintura branca.

Considerações finais:

Olhando as casas construídas por Sacriste, parece que a intenção do arquiteto é fazer parecer que suas obras nascem da natureza, imiscuindo-se a ela. Fazendo alusão a Spengler, ele assinala que: *“A casa é um vegetal que cresce na paisagem materna, do que se nutre e com o qual conforma uma relação tão íntima como iniludível”*²⁴. Contudo, analisando suas obras, construídas e escritas, interessa-nos questionar a ideia de que a arquitetura de Eduardo Sacriste possa se esvaír no conceito de “modernidade criolla” e outras expressões do estilo, facilmente encontradas nas bibliografias a ele referidas²⁵, limitando, assim, uma arquitetura que resulta muito mais rica e complexa.

Da série de ideias expendidas sobre o tema nos escritos de Sacriste, verifica-se importante a consideração da casa como um “organismo complexo e sutil”²⁶, cuja configuração responde a uma série de fatores que a condicionam, com especial interesse pelas características climáticas do sítio e sua topografia, assim como pelos materiais disponíveis. Vale colocar nesse ponto suas reflexões sobre o clima como “o grande fator internacional da arquitetura”²⁷, quando sublinha que:

²⁴ Eduardo Sacriste, “Qué es las casa”, Editorial Columbia, 1968, p. 76.

²⁵ Alberto Petrina. “El arquitecto Eduardo Sacriste, um maestro de la modernidade criolla”, 1995.

²⁶ Idem, p. 18.

²⁷ Summa, número 180, Ediciones Summa, 1982, p.18.

*“Na sua forma, a casa é o resultado do clima dominante num lugar; por tanto pode-se afirmar que a climas iguais haverá arquiteturas iguais”*²⁸.

Nesse sentido, bem aplicados os comentários de Comas²⁹ acerca do prefácio para *Built in USA-since 32*, por Elizabeth Mock:

“Segundo Mock, os arquitetos americanos olharam de novo na década de 1930 para as granjas de pedra e madeira da Pennsylvania, as casas de madeira da Nova Inglaterra, as fazendas do Oeste, estimulados talvez por Wright e Le Corbusier. Não pelo detalhe pitoresco, mas pelo seu uso direto do material e sua adaptação sutil à topografia e ao clima”.

Desde começos dos anos 30, existiam na América Latina obras que se alinham com a tradição mencionada no texto de Mock. Embora não construído, encontra-se o projeto de Le Corbusier para a casa Errázuris (Zapallar, Chile, 1930), e, já a partir dos anos 40, aparecem obras construídas, como o Hotel Parque São Clemente, de Lucio Costa (Nova Friburgo, Brasil, 1944), e o Hotel Solanas de Mar, de António Bonet (Punta Ballena, Uruguai, 1947), entre outros.

O repertório de materiais em todos esses casos se reduz basicamente à pedra e à madeira, como acontece, também, nas casas de Sacriste ora analisadas. Aparece, assim, a pedra na arquitetura moderna, uma arquitetura que se pode integrar com o entorno, trabalhando “de forma honesta”³⁰ e “inclusiva”³¹ com materiais naturais, sem por isso deixar de ser moderna. As casas apresentadas, assim como as obras acima citadas, constituem exemplos de como o movimento moderno consegue se implantar na América Latina, em observância às condições locais.

Nas três casas de Sacriste analisadas, a pedra assume o papel principal como elemento construtivo estrutural, mas ao mesmo tempo, como configurador dos aspectos volumétricos e plásticos. Considerando a afirmação de Sacriste de que “existe uma vontade de forma na concepção de uma ideia arquitetônica”³² e olhando para suas casas, pode-se agregar que o uso da pedra não foi superficial ou romântico, mas sim o resultado racional tendente a resolver adequadamente problemas concretos e exigências próprias de um tempo e de uma situação determinada. Então, embora tenha-se visto que a pedra foi usada de forma bastante recorrente nas casas rurais de Sacriste, seu uso não acabou sendo norma na sua obra como conjunto.

Sacriste afirmava, também, que a casa era a solução a um problema de economia: de custos, de distribuição e de meios. Visando a esse princípio nestas obras a pedra foi o material escolhido,

²⁸ Eduardo Sacriste, para Summa, número 98, Ediciones Summa, 1976, p. 10.

²⁹ Carlos Eduardo Dias Comas, “Precisões brasileiras, sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia, 1936-45”, Tese de doutorado, 2001, p. 7-8-9.

³⁰ Summa 220, Ediciones Summa, 1985, p. 27.

³¹ Carlos Eduardo Dias Comas, “Precisões brasileiras, sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia, 1936-45”, Tese de doutorado, 2001.

³² Eduardo Sacriste, “Qué es las casa”, Editorial Columbia, 1968, 28.

por ser abundante no lugar e por poder ser trabalhada com a mão de obra local, prescindindo de uma especializada.

À ideia de economia agregam-se as de unidade, regularidade e simplicidade, também buscadas pelo arquiteto e alcançadas em suas casas. O uso de um módulo que se repete regularmente conformando um todo, por exemplo, é encontrado nas casas Garcia Bernasconi e Ahualli. Ademais, os três projetos partem de uma base clara, bem definida, usando poucos elementos, materiais e recursos para lograr uma obra simples que, não por isso, deixa de ser rica. Nota-se, também, uma aproximação às formas geométricas puras, porém em todos os casos se permitem certas variações, quebras e inflexões. Para concluir, podemos agregar que nestas casas Sacriste recorre, na mesma medida, tanto à norma = modulação, quanto à licença = inflexão.

Bibliografia:

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisoões brasileiras, sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MAM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia, 1936-45. Tese de doutorado. Universidade de Paris VIII, 2001.

COMAS, Carlos Eduardo Dias, MARQUES, Sergio. Transparência e sombra na arquitetura moderna do Cone Sul. Porto Alegre: Editorial Uniritter, 2007.

FRAMTON, Keneth. Teoria e critica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

LIERNUR, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina del siglo XX: la construcción de la modernidade. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 2001.

MARTIN, Marcelo; GUTIERREZ, Ramón; PETRINA, Alberto. Otra arquitectura argentina: Un caminho alternativo. Bogotá: Escala, 1989.

NET, Manuel Ignacio. El Maestro: Eduardo Sacriste. Buenos Aires: FADU, UBA, 1994.

SACRISTE, Eduardo. Qué es la casa. Buenos Aires: Editorial Columbia, 1968.

SACRISTE, Eduardo. Casas y Templos. Buenos Aires: série Ediciones Prévias, 1990.

SACRISTE, Eduardo. Usonia, aspectos de la obra de F L Wright. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1960.

TOCA, António. Nueva arquitectura en América Latina: Presente y futuro. México: Gili, 1990.

PETRINA, Alberto. El arquitecto Eduardo Sacriste, um maestro de la modernidade criolla. Buenos Aires: Museu Issac Fernández Blanco, 1995.

Revistas:

Summa, número 1. Buenos Aires, 1963.

Summa, número 98. Buenos Aires, 1976

Summa, número 180. Buenos Aires, 1982

Summa, número 220. Buenos Aires, 1985.

Summa +, número 75. Buenos Aires, 2005.

ArquiPlus, número 18. Tucumán: CAT, 1999.

Entrevistas realizadas pela autora. Tucumán, setembro 2012.